

BADIIY TARJIMADA YAPON VA O‘ZBEK AYOLLARI STEREOTIPLARINING SAQLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601558>

PhD. Nilufar XODJAYEVA,

TDSHU dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston

Tel: 94 644 27 99

e-mail: nilufarkhodjaeva@gmail.com

Dildoraxon SHUKUROVA,

TDSHU 2-kurs magistranti, Toshkent, O‘zbekiston

Tel: 94 420 94 99;

e-mail: dildoraxonshukurova508@gmail.com

***Annotatsiya.** Ayol shaxsiy xulq-atvoriga oid stereotiplarda yapon milligining saqlanishi maqolasida Kobo Abening “Qumdagi xotin” romani asosida yapon ayolga oid stereotiplari tahlili keltirilgan. Maqolada stereotip, gender stereotipi, yapon tilida stereotip atamasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Ushbu maqola stereotiplarni gender farq jihatidan o‘rganilib, ayolga oid stereotiplar predmet sifatida tanlab olingan.*

***Kalit so‘zlar:** gender, stereotip, ayolga oid stereotip, yapon tili.*

***Аннотация.** В статье о сохранении японской национальности в стереотипах женского личностного поведения представлен анализ стереотипов японских женщин на основе романа Кобо Абэ “Женщина в песках”. В статье представлена информация о стереотипе, гендерном стереотипе и термине “стереотип” в японском языке. В данной статье стереотипы рассматриваются с точки зрения гендерных различий, а в качестве темы выбраны стереотипы о женщинах.*

***Ключевые слова:** гендер, стереотип, женский стереотип, японский язык.*

***Abstract.** The article on the preservation of Japanese nationality in stereotypes of female personal behavior presents an analysis of stereotypes of Japanese women based on the novel “Woman in the Dunes” by Kobo Abe. The article provides information about stereotype, gender stereotype, and the term stereotype in Japanese. This article examines stereotypes in terms of gender differences, and stereotypes about women are chosen as the subject.*

***Key words:** gender, stereotype, female stereotype, Japanese language.*

Stereotip nima? XX asrning 2-yarmidan boshlab sotsiolingvistika, ijtimoiy psixologiya, madaniyatlararo muloqot singari fanlarning tadqiqot obyekti bo‘lmish stereotip tushunchasi hozirga qadar ko‘plab tahlil va munozaralarga sabab bo‘lib kelmoqda[1,89]. “Stereotip” termini (yunon. stereos - qattiq, typos - iz, tamg‘a) amerikalik sotsiolog Uolter Lippman tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. U 1922-yilda nashr etilgan “Jamoat fikri” nomli kitobida stereotiplarning jamoat fikri tizimidagi o‘rni va rolini aniqlashga harakat qilgan[2,167]. O‘zbek tili izohli lug‘atida ham yuqoridagi tarzda ta’riflanadi. Stereotiplar biror holat, guruh, jins, kasb yoki hudud haqida o‘rnashib qolgan umumiy fikrlar majmuasidir. V.A.Maslova umumiy stereotiplarni quyidagicha guruhlarga ajratadi: ijtimoiy stereotiplar, muloqot stereotiplari, mental stereotiplar, madaniy stereotiplar, etnomadaniy stereotiplar va b [3,83]. Yuqoridagi fikrlar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, stereotiplarni o‘z navbatida ayrim xususiyatlariga ko‘ra guruhlarga ajratish mumkin.

Xususan, gender stereotiplari ikki jins vakillariga taalluqli umumiy qarashlar bildiradi. Fransuz olimi Simon de Bovuar fikriga ko‘ra, gender stereotiplar bu – ma’lum bir jamiyatning ayni davridagi erkak va ayollar o‘rtasidagi tafovutlar haqidagi tasavvurlar majmuasidir. Gender stereotiplarga ayollar va erkaklar xulq-atvori, ularning tashqi ko‘rinishida belgilab qo‘yilgan me’yorlar, nutqi yoki jamiyatdagi o‘rni haqida mavjud bo‘lgan, bir qolipga solingan fikrlar kiradi. Gender stereotiplari xususidagi tadqiqotlar 1950-yillardan boshlangan bo‘lib, 1970-yillarda Robin Lakoff, Deborah Tannen tomonidan ayol va erkaklar nutqi tahliliga bag‘ishlangan tadqiqotlar amalga oshirilgan. Yaponiyada esa 1990-yilda ayollar 女性語 (jyoseigo) va erkaklar 男性語 (danseigo) tili atamaları paydo bo‘ldi. Yapon tilida stereotip atamasi 固定観念(*kotei kannen*) – *stereotip*, 定型イメージ(*teikei imeji*) – *qat’iy shakldagi tasvir*[4] shaklida qo‘llaniladi. *Kotei kannen* an’anaviy yoki keng tarqalgan fikr, e’tiqod yoki qarashlar haqida gapirganda ishlatiladi, bu esa ko‘pincha yangiliklarni qabul qilishda yoki ijtimoiy o‘zgarishlarga qarshi bo‘lishda muammo bo‘lishi mumkin. Yapon jamiyatida “ayollar faqat uy ishlarini qilishi kerak” yoki “erkaklar faqat tashqi ishlarni bajarishi kerak” kabi *kotei kannen* (stereotiplar) mavjud bo‘lishi mumkin. Bu tushuncha ko‘pincha ijtimoiy tengsizlik, stereotiplashuv va ijtimoiy rollarni mustahkamlash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Masalan, yoshlarga nisbatan katta avlodning munosabatini aytish mumkin. Madaniyatlar turlicha bo‘lsada, gender stereotiplariga bo‘lgan qarashlar ko‘plab mamlakatlarda o‘xshash hisoblanadi. Misol uchun, 25 mamlakat talabalari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma ko‘ra, tegishli madaniyatlarda jasorat, mustaqillik, kuch, hokimiyat va hukmronlik istagi erkaklarga, noziklik, qaramlik, hayolparastlik, emotsionallik, bo‘y-sunish va zaiflik ayollarga tegishli fazilatlar degan fikrlar olindi[5]. Bundan kelib

chiqadiki, erkaklar kuch, botirlik, ayollar esa zaiflik va qaramlik timsoli degan fikrlar yuqoridagi 25 davlatda gender stereotipga nisbatan tasavvur mutanosib ekanligi ma'lum bo'ldi. Xalqlar madaniyatida azal-azaldan ayol va erkaklarning o'zini tutishi, tashqi ko'rinishi, nutqi, ohanggi va boshqa ko'plab jihatlarini qamrab oladigan stereotiplar shakllangan hamda o'rnatilgan bo'ladi. Yapon madaniyatida ham erkak va ayolga oid stereotiplar mavjud bo'lib, erkaklar kuch-g'ayrat, hokimiyat, g'alaba kabi fazilatlarni jamlasa, ayollar ikkilamchilik, bo'ysinuvchalik, xushmuomalalik kabi hislatlar bilan tilga olinadi. Tahlillar natijasida yapon va o'zbek xalqlari madaniyatida erkak va ayolga bo'lgan munosabatda o'xshashliklar kuzatildi.

Gender stereotiplarini asosiy 4 kategoriya bo'yicha turlarga ajratish mumkin. Bular: *shaxsiy xulq-atvorga ko'ra; ijtimoiy rol; kasbga ko'ra; jismoniy holat*[6].

Shaxsiy xulq-atvor deganda insonning ruhiy holati, his-tuyg'ulari va o'zini tutish qonuniyatlarini kiritish mumkin. Ayollar hissiyotga beriluvchan, mehribon, sertakalluf, muloyim, bo'ysinuvchan va ko'nikuvchan degan fikrlar keng tarqalgan. Erkaklar esa dangal, qo'pol, buyruq berishni xush ko'ruvchi, tajovuzkor, o'ziga ishongan deb ta'riflanadi. **Ijtimoiy rol** esa erkak va ayollarning jamiyatdagi o'rnini tushuniladi. Ayollar asosan uyda, bola tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishi kerakligi, muhim lavozimlar ularga ishonib topshirilmasligi kabi stereotiplarga duch kelishimiz mumkin. Erkaklardan esa oilaning moliyaviy tomondan ta'minlashi, jihozlarni ta'mirlashi kabi vazifalar kutiladi. **Kasbga oid stereotiplar** – o'qituvchilik, tikuvchilik, tarbiyachi kabi kasblar ko'proq ayollarga mos, quruvchilik, haydovchilik, muhandis, sportchi, ichki ishlar xodimi, yong'in o'chiruvchi kasblari esa ko'proq erkaklarga o'girdir. **Jismoniy holat**da ayol va erkaklarni ikki guruhga ajratish kabi stereotip mavjud. Ya'ni, ayollar zaif, sportdagi og'ir mashqlarni bajara olishmaydi, erkaklar hammasi sportchi va ular doimo kuchli bo'lishi kerak kabi noto'g'ri o'rnatilgan qolgan tushunchalar mavjud. Yuqorida keltirilgan har bir holat uchun hayotda istisnolarni uchratish mumkin. Ilm-fan taraqqiyoti natijasida bugungi kunga kelib, stereotiplar o'z ahamiyatini yo'qotgan. Jamiyatda ayollar erkaklar bilan teng ravishda har sohada o'z faoliyatlarini olib orishmoqda.

M.Abdunazarova badiiy asarlarda gender stereotiplarini quyidagicha guruhga ajratib tahlil qilish mumkinligini ta'kidlaydi:

1. Tashqi ko'rinish bilan bog'liq gender stereotiplari;
2. Xarakter xususiyati bilan bog'liq gender stereotiplar[7, 189].

Yuqorida keltirilgan kategoriyalar bo'yicha tahlillarni Kobo Abening "Qumdagi xotin" romani asosida ko'rib chiqiladi.

Asliyat: —でも、本当に、女手一人じゃ無理なんですよ、この生活は [8, 148]. **So‘zma-so‘z tarjima:** — Ammo bu erda hayot yolg‘iz ayol uchun mumkin emas.

Rus tilidagi tarjimasini: — Но ведь и вправду женщине одной не под силу при такой вот жизни... [9, 110]

Vahob Ro‘zimatov tarjima: — Axir xotin kishi yolg‘iz boshi bilan shunday ahvol-tirikchilikda kun kechirishi qiyin-ku... [10,69]

Keltirilgan parcha ijtimoiy rol kategoriyasiga misol bo‘la oladi. Yapon tilida ushbu ifodada gender stereotip mavjudligi seziladi, chunki “女手一人” (“onna-de hitori”) iborasi ayolning yolg‘iz boshiga ro‘g‘orni boshqarishda qiyinchiliklarni anglatuvchi stereotipni aks ettiradi. Bu ibora xotin-qizlar bir o‘zi katta majburiyatlarni bajara olmasligini ko‘rsatayotgandek tuyuladi. Asliyatdagi ibora faqat ayollarga oid qiyinchiliklarni aks ettirib, ayolning yashashda erkakka qaram ekanligini ko‘rsatadi. Rus tarjimasida ham xuddi shu stereotip saqlanib qolgan: “женщине одной не под силу” ifodasi bir ayol uchun o‘ziga xos ma’naviy va jismoniy bosimni aks ettiradi. Bu gender stereotipi nafaqat ayolning zaifligini ta’kidlaydi, balki uni qiyinchiliklar oldida yordamga muhtoj qilib ko‘rsatadi. Tarjimada hayotning qiyin tomonlariga qarshi ayolning yolg‘iz o‘zi kurasha olmasligi aniqroq ifodalanadi. O‘zbek tilida “xotin kishi yolg‘iz boshi bilan” ifodasi bilan gender stereotipi saqlanadi. “Xotin kishi” iborasi o‘zbek tilidagi mentalitetni hisobga olib ishlatilgan, lekin bu ibora ham ayollarning ijtimoiy rollarini cheklab, ularni erkaklardek mustaqil faoliyat yurita olmasligini ifoda etadi. Shu bilan birga, “kun kechirishi qiyin” ifodasi hayotni faqat erkaklar qo‘lidan keladigan vazifa sifatida ta’kidlab o‘tiladi. Ikki tarjimada ham gender stereotip saqlanib qolingani, ya’ni ayolning “yolg‘iz boshiga” hayotning qiyinchiliklarini engib o‘ta olmasligi. “女手一人” (“onna-de hitori”), “женщине одной не под силу”, “xotin kishi yolg‘iz boshi bilan” jumlasini 3 tilda ham keltirilgan bo‘lib, jamiyatdagi ayollarga yuklangan an’anaviy vazifalarni, ularning qiyin sharoitlarda erkaklarga qaram ekanligini ko‘rsatadi va 3 madaniyatda ham ushbu stereotip mavjudligini ko‘rsatadi.

Asliyat: 「でも、都会の女の人は、みんなきれいなんじゃない？」 [8,189]. **So‘zma-so‘z tarjima:** Lekin hamma shahar ayollari chiroyli emasmi? **Rus tilidagi tarjimasini:** – А ведь городские женщины все красивые, правда? – Городские женщины?.. – Он вдруг смутился... [9, 130]

Vahob Ro‘zimatov tarjimasini: – Hamma shaharlik xotinlar chiroyli bo‘ladi shekilli, shundaymi? – Shaharlik xotinlarmi?.. – Erkak birdan dovdirab qolib, bo‘shashib ketdi... [10,128]

Ushbu parchada ayol tashqi ko‘rinishini kategoriyasiga ko‘ratahlil qilinadi. Dialogda keltirilgan fikrlar va qahramonlarning reaksiyalari an’anaviy tasavvurlar bilan bog‘liq. “Hamma shaharlik xotinlar chiroyli bo‘ladi shekilli” degan jumlada go‘zallik ayollikning ajralmas belgisi sifatida qabul qilinadi. Bu stereotipda ayollar go‘zalligiga ko‘ra baholanadi va qadrlanadi. Ayol shaxsiyatining boshqa jihatlari – intellekt, malaka yoki fe‘l-atvori emas, balki tashqi ko‘rinishi muhimroq deb tasvirlanmoqda. “Shaharlik xotinlar” go‘yo boshqalardan go‘zalligi bilan ajralib turishi kerak degan stereotip mavjud. Bu erda shaharlik ayollar bilan bog‘liq ijtimoiy ideal va qishloq yoki shahar tashqarisidagi ayollarga nisbatan kamsituvchi qarash ifodalanadi. Bu turdagi stereotiplar jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanishni ham yoritadi: shahar madaniyati “yuqoriroq” deb qabul qilinishi shaharda zamonaviy infratuzilmalar va qulayliklarning mavjudligidandir. “都会の女の人”, “городские женщины”, “shaharlik xotinlar” jumlasini aslida ham tarjimalarda ham keltirilgan bo‘lib, uch madaniyatda ham ushbu stereotipning mavjudligini bildiradi. Ayollikning go‘zallik bilan cheklanishi va shaharlik ayollarning idealizatsiyasi gender stereotiplarning ijtimoiy ongda chuqur ildiz otganini ochib beradi.

Asliyat: メロドラマの影響が、こんな砂の中でも、生きつ のづけられるものとは知らなかった。

どうやら、ほとんどの女が、股一つひらくにしても、メロドラマの額縁の中でなければ、自分の値段を相手に認めさせられないと、思いこんでいるらしい。しかし、そのいじらしいほど無邪気な錯覚こそ、実は女たちを、一方的な精神的強姦の被害者にしたてる原因になっているというの [8,189]

So‘zma-so‘z tarjima: Men melodramaning ta’siri bunday qumlikda ham saqlanib qolishi mumkinligini bilmasdim. Ammo ko‘rinib turibdiki, ko‘pchilik ayollar tizzalarini ochib qo‘yishsa ham, melodrama bo‘lmasa, sherigi o‘z narxini baholay olmasligiga ishonishadi. Biroq, bu tashvishli begunohlik tasavvuri aslida ayollarning bir tomonlama psixologik zo‘rlash qurboni bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Rus tilidagi tarjimasi: Он не представлял себе, что мелодрама может существовать и здесь, в этих песках. Но, видимо, нет такой женщины, которая, даже раздвигая колени, не была бы убеждена, что мужчина оценит ее по достоинству, только если будет разыграна мелодрама. Эта трогательная и наивная иллюзия как раз и делает женщину жертвой одностороннего духовного насилия... Наивность женщины превращает мужчину в ее врага.[9, 130]

Vahob Ro‘zimatov tarjiması: U shu qumlikda ham noz-karashma bo‘lishi mumkinligini tasavvur qilolmas edi. Aftidan, agar noz-karashma qilsam, erkak qadrimga etmaydi, deb o‘ylamaydigan xotin zoti bo‘lmas kerak. Xuddi mana shu ta’sirli va soddadil xom xayol xotinni bir tomonlama ruhiy zulmga mahkum etadi... Xotinning anoyiligi erkakni o‘z dushmaniga aylantiradi. [10,128]

Ushbu parcha tashqi ko‘rinishga oid stereotiplar chuqurroq va psixologik jihatdan ham ochib berilgan. Unda ayollik va erkaklikka oid ijtimoiy kutilmalar, o‘zaro munosabatlardagi kuch dinamikasi va ruhiy manipulyatsiya yoritilgan.

“Noz-karashma” ayollikning ajralmas bir qismi sifatida ko‘rsatilmoqda. Ushbu stereotipga ko‘ra, ayollar doimo o‘z jozibadorligini namoyon qilib, erkakning e’tiborini qozonishi kerakligi ta’kidlanmoqda. Qumlikda ham nazokatli bo‘lish mumkinligi fikri – ayollar har qanday sharoitda ham jozibador ko‘rinishga majbur ekanini ko‘rsatadigan ijtimoiy bosimni aks ettiradi. Bu stereotip ayollarning o‘z qadrini tashqi ko‘rinish va erkakning munosabati bilan bog‘lashiga olib keladi. “Agar noz-karashma qilsam, erkak qadrimga etmaydi” jumlası ayolning o‘z qadrini erkak munosabati bilan bog‘lashini ifodalaydi. Bu kutilma patriarxal jamiyatlardagi gender stereotiplar bilan uyg‘un: ayol o‘zini shunday tutishi kerakki, erkak undan uzoqlashmasin. Bunday stereotiplar ayollarni erkakning e’tibori va qadrlashini asosiy muvaffaqiyat mezonı sifatida qabul qilishga majbur qiladi.

Xulosa. Romanda shaxsiy xulq-atvorga, tashqi ko‘rinishga va ijtimoiy rolga oid stereotiplar kuzatildi. Ushbu tahlillardan kelib chiqadigan umumiy gender stereotipik xulosa shuki, ular patriarxal jamiyatda ayol va erkaklarga nisbatan mavjud bo‘lgan ijtimoiy kutilmalar, kuch dinamikasi, va stereotiplarga chuqur singib ketgan. Bularning barchasi gender rollari bilan bog‘liq qattiq qoidalarning shaxslar xatti-harakatlariga qanday ta’sir qilishini ko‘rsatadi. Parchalarda ayollar o‘z qadrini erkakning e’tibori va munosabati orqali o‘lchashga majbur bo‘lishlari aks ettiriladi. Ayollik odatda nazokat va jozibadorlik bilan bog‘lanadi, ko‘pincha kuchsiz, soddadil va erkaklar nazoratiga bo‘ysunuvchi sifatida tasvirlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] – Исматуллаева Н. Хитой лингвомаданиятида “оила” концепти билан боғлиқ стереотип тил бирликларининг таҳлили. – Тошкент: Шарқ маш’али журнали, 2022. 1-сон.

[2] Usmonova Sh. Lingvokulturologiya (darslik). – Toshkent, 2019.

[3] Маслова В.А. Лингвокультуроология (учебник). – Москва, 2001.

[4] <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-japanese/stereotype>

[5] https://uz.wikipedia.org/wiki/Gender_stereotiplar

[6] <https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/sex-gender-identity/what-are-gender-roles-and-stereotypes>

[7] Abdunazarova M. Gender stereotiplar tahlili. Principal issues of scientific research and modern education journal, 2023.

<https://zenodo.org/records/8163435>

[8] 安部公房。安部公房全集 16 [1962。 4 - 1962。 11]。 — 日本: 株式会社潮社、1998

[9] Кобо Абэ. Женщина в песках. — М: Рипол Классик, 2004.

http://loveread.ec/view_global.php?id=18373

[10] Kobo Abe. Qumdagi xotin. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.